

AVTORIZATSIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551511>

Gadoymurodova Zebarsho Rahmiddin qizi

Student

Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqola SQL Serverga ulanishi , SQR kodini ishlanishi o'rganiladi*

Kalit so'zlar: *SQR Server, SQR kodi*

Foydalanuvchidan avval Windows tizimiga foydalanuvchi nomi va paroli bilan kirishini talab qiladi. Shundan so'ng u Windows avtorizatsiyasidan foydalangan holda SQL Serverga ulanishi mumkin.

Windows avtorizatsiyasiga qaraganda xavfsizroq bo'lgani uchun, agar siz Windows-ga ulana olmaydigan foydalanuvchilar yoki ilovalarni qo'llab-quvvatlashingiz kerak bo'lsa, SQL Server nusxasini o'rnatishda aralash rejimni tanlash tavsiya etiladi. Garchi Windows avtorizatsiyasi xavfsizroq bo'lsa va SQL Serverga ulanish uchun tavsiya etilgan amaliyot bo'lsa-da, ko'pgina maxsus dastur ishlab chiqaruvchilari hali ham Windows avtorizatsiyasi orqali ulanishni qo'llab-quvvatlamaydi.

Windows avtorizatsiyasiga qaraganda xavfsizroq bo'lgani uchun, agar siz Windows-ga ulana olmaydigan foydalanuvchilar yoki ilovalarni qo'llab-quvvatlashingiz kerak bo'lsa, SQL Server nusxasini o'rnatishda aralash rejimni tanlash tavsiya etiladi. Garchi Windows avtorizatsiyasi xavfsizroq bo'lsa va SQL Serverga ulanish uchun tavsiya etilgan amaliyot bo'lsa-da, ko'pgina maxsus dastur ishlab chiqaruvchilari hali ham Windows avtorizatsiyasi orqali ulanishni qo'llab-quvvatlamaydi.

Belgilangan avtorizatsiya usulini bir necha usul bilan tekshirishingiz mumkin. Buning bir usuli SQL Server Management Studio (SSMS) dan foydalanishdir. Buni amalga oshirish uchun misol nomini o'ng tugmasini bosing va "Xususiyatlar" ni tanlang. Mening holimda xususiyatlar oynasi

Yana bir usul - T-SQL kodidan foydalanish. Quyidagi ro'yxat avtorizatsiya rejimini ko'rsatish uchun kodni ko'rsatadi.

```
SELECT CASE SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')

        WHEN 1 THEN 'Windows Authentication Only'

        WHEN 0 THEN 'Windows and SQL Server Authentication'

END as [Authentication Mode];
```

SQL Serverga ulanish uchun siz server kirish huquqiga ega bo'lishingiz kerak. Kirish login orqali kafolatlanadi. Login, shuningdek, xavfsizlik printsipli deb ataladi va asosiy ma'lumotlar bazasida saqlanadi

Istisnolardan biri oflayn ma'lumotlar bazasiga kirishdir.

Windows foydalanuvchisi

Windows guruhi

SQL

Windows foydalanuvchisi login Windows foydalanuvchisiga kirish huquqini beradi. Ushbu turdagi loginni yaratishda siz parol o'rnatishingiz shart emas. Ushbu turdagi login foydalanuvchidan avval Windows domeniga qo'shilish orqali tekshirilishini talab qiladi. Parol Windows domenida saqlanadi.

SQL Server login Windows loginiga o'xshaydi, chunki u individual foydalanuvchi uchun SQL Serverga kirishni ta'minlaydi, lekin SQL login paroli asosiy ma'lumotlar bazasida saqlanganligi bilan farq qiladi. Shuning uchun, SQL Server loginini yaratishda

Yangi login yaratishda foydalanuvchi qanday xaritalanganligini ko'rsatish uchun men "Red-Gate" nomli yangi SQL Server logini yarataman

rasmda dialog oynasining tegishli maydonlarida ushbu SQL login uchun login nomi va parol sifatida "Red-Gate" ni kiritaman. Ushbu yangi loginga ruxsat berish uchun men chap paneldagi "Foydalanuvchi xaritasi" ni bosing

Qizil oynada mening yangi loginim bog'lanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar bazalari ro'yxati ko'rsatiladi. "Red-Gate" loginini "AdventureWorks2019" ma'lumotlar bazasiga joylashtirish uchun men AdventureWorks2019 ma'lumotlar bazasi yonidagi "Xarita" katagiga belgi qo'yishim kerak. Endi men skrinshotda ko'rsatilgan narsani olaman

Yana bir variant - MyDatabase-ga yangi foydalanuvchi qo'shish va keyin bu yangi ma'lumotlar bazasi foydalanuvchisini Red-Gate loginiga ulash. MyDatabase-da yangi foydalanuvchi yaratish uchun siz avval ma'lumotlar bazasini kengaytirishingiz kerak, "Xavfsizlik" tugmachasini o'ng tugmasini bosib, kursorni "Yangi" ga o'tkazing va keyin quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, "Foydalanuvchi ..." tugmasini bosib

FOLDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 1.O'.T.Haitmatov va b.informatika va axborot texnologiyalari . O'quv qo'llanma .T.TKTI.2005 y.
2. 2.Aripov M.,Xaydarov A.Informatika asoslari T."O'qtuvchi" 2002 y.
3. 3.Faronov V.V.Turbo Paskal 7.0 Uchebnoe posobie .M.:Nolidj.,2002y.